

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Хашимова Шоира Касимовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

***Аннотация:** Статья рассматривает ключевые аспекты современных тенденций в образовании, обращая внимание на их значимость и воздействие на образовательные процессы. Авторы анализируют эволюцию методологий, технологий и педагогических подходов, выявляя особенности, определяющие современное образовательное пространство.*

***Ключевые слова:** Образование, дистанционное образование, образовательный процесс, современные технологии обучения.*

TA'LIM SOHASIDAGI ZAMONAVIY TENDENTSIYALARNING XUSUSIYATLARI

Xashimova Shoira Kasimovna

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** maqolada ta'limdagi zamonaviy tendentsiyalarning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi, ularning ahamiyati va ta'lim jarayonlariga ta'siriga e'tibor qaratiladi. Mualliflar metodologiyalar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar evolyutsiyasini tahlil qilib, zamonaviy ta'lim makonini belgilaydigan xususiyatlarni aniqlaydilar.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, masofaviy ta'lim, ta'lim jarayoni, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.*

FEATURES OF MODERN TRENDS IN THE FIELD OF EDUCATION

Khashimova Shoira Kasimovna

Lecturer, Fergana State University

***Abstract:** The article examines the key aspects of modern trends in education, paying attention to their significance and impact on educational processes. The authors analyze the evolution of methodologies, technologies and pedagogical approaches, identifying the features that define the modern educational space.*

***Keywords:** Education, distance education, educational process, modern learning technologies.*

На сегодняшний день опыт экономически стабильных стран показывает, что одним из фундаментальных основ экономической стабильности является повышенный уровень образованности населения. В таком случае становится понятно, что основная стратегическая направленность любого государства должна быть в сфере увеличения доступности людей к образовательным системам и технологиям вне зависимости от их социального и экономического статуса, а также возраста.

В современных реалиях получение дистанционного образования возможно на нескольких уровнях: начиная от школьного образования и заканчивая магистерскими и аспирантскими программами обучения. Кроме того, современные высшие и средне-специальные учебные заведения предоставляют возможность изучить программы по переобучению специалистов, имеющих образования, повышению квалификации действующих специалистов и многие другие. Таким образом, основываясь на многообразии предоставляемых программ для обучения в самых различных образовательных организациях страны, мы можем сделать вывод, что дистанционное обучение является актуальным и востребованным видом обучения. [1]

В связи с этим учебные заведения должны располагать потенциалом обеспечения широкого спектра возможностей в сфере образования и подготовки кадров, таких, как традиционные формы, краткосрочные курсы, а также новые образовательные технологии, среди которых в первую очередь следует отметить дистанционное обучение.

Дистанционное обучение — взаимодействие педагога и студентов между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современном этапе — это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, которые обеспечивают проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий [2].

Информационные технологии обучения — это процессы подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер и Интернет [3]

Для увеличения привлекательности дистанционного обучения должен быть разработан учебный комплекс, с помощью которого можно было бы подчеркнуть достоинства дистанционного обучения. Накопленный опыт работы

в сфере обучения, показав, что учебный комплекс должен поддерживать следующие принципы [4,5]:

- управление учебной деятельностью учащихся;
- дозированная подача обучающегося материала;
- использование максимально подробных разъясняющего материала по преподаваемой тематике;
- наличие большого количества аудио и видео материала;
- минимизация времени видео контакта с преподавателем - тьютором;
- наличие подробной системы контроля процесса усвоения информации обучающимися.

В ходе рассмотрения тенденций современного образования в частности в сфере дистанционного образования, были даны определения термина дистанционного образования, а так же разработаны принципы согласно которым будет увеличена её привлекательность и эффективность.

Использованная литература:

1. Гладких Ю.П. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения в России / Ю.П. Гладких, Е.А. Решетняк // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции. 10 марта, 6 апреля 2017 г. / Под общ. ред. С.С. Чернова - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017.-С. 113-119.

2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] — Режим доступа — <http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm> (дата обращения: 07.01.2024)

3. Селевко Г.К. «Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса». Компьютерные (новые информационные) технологии обучения [Электронный ресурс] — Режим доступа — http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/workshop/technology/technology2.htm (дата обращения: 07.01.2024).

4. Гнатышина, Е.А. Инновационные процессы в образовании: монография/Е.А. Гнатышина. -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016.-210 с.

5. Гнатышина, Е.А. Менеджмент: теория и практика управления: Коллективная монография/Гнатышина Е.А., Гнатышина Е.В., Корнеев Д.Н., Корнеева Н.Ю., Саламатов А.А., Уварина Н.В., -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2016. -23

6. Виноградова Е.Н. Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальности. 2018. Т. 15. № 2. С. 195-209